

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DO IDOSO: UM RELATO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 11/10/2023](#)

ACADEMIC LEAGUE OF HEALTH OF THE ELDERLY: A MULTIDISCIPLINARY REPORT FROM STUDENTS OF A PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN THE STATE OF PERNAMBUCO

LIGA ACADÉMICA DE SALUD DEL ANCIANO: INFORME MULTIDISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL ESTADO DE PERNAMBUCO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8433143

Dayse de Lima Camilo¹; Maria Eduarda Ferreira Barbosa de Lima²; Josefa Suelane Souza Rodrigues Melo³; Vanessa de Barros e Silva Mazer⁴; Thawanne Maria Carvalho de Araújo⁵; Ana Vitória Pereira Ribeiro⁶; Elisabeth Carla de Melo Silva⁷; Maria Clara do Rego⁸; Vitória Torres Anjos⁹; Luanna Leyla Gomes da Silva Claudino¹⁰

Resumo

As Ligas Acadêmicas são entidades que possibilitam ao estudante de graduação desenvolver melhor o seu currículo acadêmico através de atividades de ensino, pesquisa e extensão supervisionadas por professores e profissionais visando uma formação mais completa e diferenciada dos moldes curriculares tradicionais dos estudantes. A partir disso, este trabalho busca apresentar um relato de experiência de algumas atividades desenvolvidas na Liga Acadêmica de Saúde do Idoso (LEI), no município de Garanhuns-PE, durante o período de 2021 a 2023, avaliando sua relação com a formação acadêmica e a promoção de saúde da população idosa. Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo e do tipo relato de experiência que aborda a organização e desenvolvimento de atividades extracurriculares pelos integrantes do grupo e como essas ações foram recepcionadas pela comunidade. A LASI promove uma abordagem multidisciplinar com discussões, sessões temáticas e ações que impulsionam os participantes a trabalharem em equipe para buscar soluções e métodos que sejam eficazes em diversos campos da saúde geral e mental dos idosos. O que possibilita que se encare outras áreas de especialização a partir de diversos pontos de vista de modo a enfatizar, a partir do esforço conjunto, a possibilidade de um tratamento mais completo e integral direcionado à promoção de saúde do idoso.

Palavras-chave: Assistência integral à saúde. saúde do idoso. equipe multiprofissional.

Abstract

The Academic Leagues are entities that enable undergraduate students to better develop their academic curriculum through teaching, research and extension activities supervised by professors and professionals aiming at a more complete and differentiated formation from the traditional curricular molds of the students. Based on this, this paper seeks to present an experience report of some activities developed in the Academic League of Elderly Health (LASI), in the town of Garanhuns/PE,

during the period 2021 to 2023, evaluating its relationship with the academic training and health promotion of the elderly population. This is a qualitative descriptive study of experience report type that addresses the organization and development of extracurricular activities by members of the group and how these actions were received by the community. LASI promotes a multidisciplinary approach with discussions, thematic sessions, and actions that encourage participants to work as a team to seek solutions and methods that are effective in various fields of general and mental health of the elderly. This makes it possible to approach other areas of expertise from different points of view in order to emphasize, from the joint effort, the possibility of a more complete and integral treatment aimed at promoting the health of the elderly.

Keywords: Comprehensive health care. health of the elderly. multiprofessional team.

Resumen

Las Ligas Académicas son entidades que posibilitan a los estudiantes de pregrado un mejor desarrollo de su currículo académico a través de actividades de docencia, investigación y extensión supervisadas por docentes y profesionales orientadas a una formación más completa y diferenciada de los moldes curriculares tradicionales de los estudiantes. Con base en lo anterior, este trabajo busca presentar un reporte de experiencia de algunas actividades desarrolladas en la Liga Académica de Salud del Adulto Mayor (LASI), en el municipio de Garanhuns-PE, durante el periodo de 2021 a 2023, evaluando su relación con la formación académica y la promoción de la salud de la población adulta mayor. Se trata de un estudio cualitativo de tipo descriptivo e informe de experiencia que aborda la organización y desarrollo de actividades extracurriculares por parte de los miembros del grupo y cómo estas acciones fueron recibidas por la comunidad. La LASI promueve un enfoque multidisciplinar con debates, sesiones temáticas y acciones que animan a los participantes a trabajar en equipo para buscar soluciones y

métodos que sean eficaces en diversos campos de la salud general y mental de las personas mayores. Esto permite abordar otras áreas de especialización desde diferentes puntos de vista para enfatizar, desde el esfuerzo conjunto, la posibilidad de un tratamiento más completo e integral dirigido a promover la salud de las personas mayores.

Palabras-clave: Atención sanitaria integral. salud de las personas mayores. equipo multiprofesional.

1. INTRODUÇÃO

O Ensino Superior possui grande importância para a formação de carreiras, além de ser um grande influenciador na sociedade por promover a evolução e aperfeiçoamento acadêmicos relacionando-se com o contexto social e sendo capazes de transformá-lo. É também o momento em que muitas das discussões acadêmicas são germinadas a fim de se produzir projetos de pesquisa que visem mudar a realidade social, trazendo benefícios para todos os indivíduos. A partir disso, as ligas acadêmicas surgem enquanto instrumentos que proporcionam o questionamento da aplicabilidade do conhecimento teórico na prática profissional.

De acordo com Costa¹ a primeira liga acadêmica criada no Brasil foi a Liga de Combate à Sífilis e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, há mais de 90 anos, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). As Ligas Acadêmicas, enquanto entidades sem fins lucrativos, são formadas por estudantes e se objetivam a realizar estudos de assuntos em uma determinada área. Nesse sentido, elas são de grande importância para o contexto educacional por fornecerem a oportunidade de aprimoração dos conhecimentos, habilidades e experiências na área escolhida, de forma que é possível aprofundar os estudos para além do currículo acadêmico tradicional. Tais entidades são supervisionadas por profissionais e professores vinculados a alguma Instituição de Ensino Superior ou até mesmo um Hospital de Ensino².

Logo, a liga acadêmica proporciona, em certo sentido, uma atualização da grade curricular acadêmica visando a qualificação profissional uma vez que algumas grades curriculares muitas vezes não são tão eficazes para a formação profissional, pois conduzem apenas o estudo teórico e pouco privilegiam a prática³. Se caracterizam como uma alternativa para a formação complementar do aluno de graduação por proporem um currículo um pouco mais informal em relação à prática⁴. Por isso, o número de ligas acadêmicas tem crescido e se popularizado cada vez mais fornecendo maior interação entre colegas e profissionais da mesma área de interesse, potencializando o aprendizado teórico prático⁴, e estimulando também a troca de conhecimentos multidisciplinar por também mobilizar conhecimentos teórico e práticos de diversas áreas da saúde.

Nota-se, nesse sentido, a discussão de Queiroz *et al*⁴ a respeito da falsa crença de que as ligas acadêmicas funcionam como “especialização precoce” de maneira que os estudantes de graduação, por não saberem administrar suas atividades corretamente, acabam se confundindo e dedicam toda a sua sede de conhecimento para uma única área e deixam, por assim dizer, as outras áreas de sua formação generalista desvalorizadas. Disso se pode afirmar que o intuito da multidisciplinaridade na liga acadêmica vem para propor novas maneiras de pensar a própria área de atuação com fins a propor novos enfoques e abordagens capazes de ter resultados positivos na saúde geral dos que dela se beneficiam, além de contribuir para a formação dos estudantes. Cavalcante *et al*⁵ discute, a respeito disso, a precariedade de estudos e literatura sobre o tema, uma vez que não apenas há muitos pontos positivos, conforme já discutidos, como também há críticas, dentre as quais se pode citar o livre exercício precoce da profissão, que, sem a devida supervisão, configurando exercício ilegal. Apesar disso, fica clara a importância de se refletir mais a respeito das ligas acadêmicas para a formação do estudante de graduação.

Sob essa perspectiva, considera-se a Liga Acadêmica de Saúde do Idoso, caracterizada pelo acrônimo LASI, cujo objetivo é prestar assistência à saúde de pessoas idosas, por meio de atividades alicerçadas nos eixos de ensino, pesquisa e extensão com orientação e supervisão de professores especializados em geriatria. A LASI foi fundada no ano de 2021, na Faculdade Maurício de Nassau, situada no município de Garanhuns, estado de Pernambuco, e, corroborando ao seu objetivo, tem permitido a aproximação dos estudantes de diferentes cursos (dentre os quais é possível citar Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Direito) e períodos da graduação com essa especialidade.

O presente relato busca descrever e avaliar a experiência da LASI na formação dos estudantes de graduação, considerando os impactos da especialização para a grade curricular a partir do incentivo à prática multidisciplinar supervisionada por profissionais da área com foco em pesquisa e iniciação científica. Cabe salientar que a presente proposta de relato surge avaliando a colocação de Cavalcante *et al*⁵ a respeito da carência de literatura a respeito do tema de forma que se possa contribuir para que sejam realizadas novas discussões a respeito dessa temática ressaltando sua importância para o meio acadêmico.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, qualitativo do tipo relato de experiência, sobre a vivência dos integrantes da LASI, abordando o desenvolvimento e a organização das atividades extracurriculares pelos integrantes do grupo além dos impactos para a formação acadêmica ao se aliar a teoria estudada na grade curricular dos cursos de graduação com a efetiva prática profissional orientada. A LASI, cuja sede se encontra no município de Garanhuns, Pernambuco, desenvolve atividades voltadas para a prestação de serviços de assistência à saúde das pessoas idosas, promovendo atividades que envolvem três grandes eixos da formação acadêmica: a pesquisa, o ensino e a extensão.

A partir de uma perspectiva multidisciplinar, dentre as atividades desenvolvidas é possível citar a promoção de palestras e debates, organização de eventos de saúde do idoso ao longo do ano e em concomitância às datas festivas em parceria com o Abrigo São Vicente de Paulo, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos com natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos.

O estudo foi produzido a partir do relato das atividades desenvolvidas pelos ligantes no período de 2021 a 2023, que aconteciam em encontros quinzenais além da participação de eventos organizados pela LASI realizados no decorrer do ano (como eventos de dia das mães, de dia dos pais, festividades juninas, festividades natalinas, entre outras).

3. RESULTADOS

A Liga Acadêmica de Saúde do Idoso (LASI) foi fundada em 2021, pela professora Vanessa de Barros e Silva Mazer, com o objetivo de promover atividades que envolvessem ensino, pesquisa e extensão na prestação de assistência à saúde de pessoas idosas no município de Garanhuns, no Estado de Pernambuco. Os encontros acadêmicos são realizados com frequência quinzenal nos quais são discutidos temas relacionados à saúde do idoso e contam com a participação de estudantes e professores das áreas multiprofissionais. Esses encontros são importantes para o grupo, pois proporcionam um espaço de provocação e discussão que estimula o aprendizado e a troca de conhecimentos multidisciplinares, uma vez que reúne estudantes e professores dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Direito.

A respeito dos encontros acadêmicos da LASI, é possível perceber sua importância para a promoção da proximidade dos estudantes com a especialidade em geriatria, por centrar as discussões em conhecimentos específicos no tocante à saúde do idoso. Entre os assuntos discutidos pode-se destacar a reunião com foco na fisioterapia do idoso, em que se ressaltou a importância da prática fisioterapêutica na prevenção de

quedas e na reabilitação de idosos. Já encontros direcionados à área de Enfermagem, por sua vez discorreram sobre o papel do enfermeiro nos cuidados com a saúde, dentre os quais úlceras de pressão e instabilidade postural.

À medida que ocorriam, os encontros se davam por sessões temáticas como a sessão da área de Farmácia, que tratou da polifarmácia, e teve como objetivo conscientizar a respeito dos riscos e adequação dos medicamentos utilizados pelos idosos. Quanto à alimentação adequada, as sessões de Nutrição destacaram sua importância e necessidade de uma dieta balanceada capaz de suprir as necessidades de nutrientes particulares a cada idoso atendido. Em relação à saúde mental, a sessão temática de Psicologia abordou temas como depressão, suicídio e ansiedade, hoje muito comuns na sociedade. Dessa forma, as discussões levam os ligantes a compreender que habilidades poderiam ser desenvolvidas a fim de lidar com as demandas e desafios relacionados à saúde dos idosos.

Além dos encontros de discussão e das sessões temáticas, a LASI também realiza ações beneficentes voltadas para a saúde do idoso. Dentre as quais é possível destacar campanhas de conscientização, orientação e prevenção de doenças, visitas a instituições de longa permanência, como o Abrigo São Vicente de Paulo, e outras atividades que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos da comunidade.

É o caso da campanha de conscientização contra o suicídio, que ocorreu no mês de setembro de 2021. A LASI, em parceria com uma emissora de rádio local, proporcionou um debate ao vivo em um programa de rádio no horário da manhã com a participação dos ligantes a fim de abordar a temática da saúde mental dos idosos e prevenção ao suicídio. Foi discutida a importância de se compreender fatores de risco e sinais de alerta nos idosos a fim de promover uma abordagem mais sensível e efetiva para essa faixa etária quando se encontra em situação de vulnerabilidade, oferecendo um canal de escuta e diálogo. Este sendo um

dos pontos de relevância do programa, pois enfatizou o suporte emocional adequado e o acesso a tratamentos e serviços de saúde mental.

Aqui vale ressaltar que as atividades descritas constam em registros assinados por todos os participantes e datados em um arquivo da LASI após cada encontro e atividade desenvolvida. Além disso, as atividades da LASI são coordenadas pelas professoras Amanda Caroline e Amanda Santiago e buscam abranger os aspectos mais relevantes na geriatria a partir das sessões temáticas e reuniões com discussão em conjunto. As ações comunitárias também são planejadas e discutidas nestes encontros apesar de serem realizadas em momentos distintos, contudo, como atividades de extensão, buscam promover ações que envolvam idosos tanto da comunidade quanto institucionalizados dando ênfase à realização de atividades multidisciplinares para propor ações mais efetivas e que, ao aliar diversas áreas, contemplem a maior quantidade de aspectos possíveis da saúde dos idosos. Dessa forma, contribui para a formação dos estudantes como futuros profissionais responsáveis, capacitando-os e engajando-os na sociedade a que fazem parte.

4. DISCUSSÕES

Na perspectiva dos ligantes, as ações e atividades desenvolvidas proporcionaram aprendizados significativos que reforçaram a importância da responsabilidade inerente à trajetória profissional. Nesse sentido, a parceria com uma entidade sem fins lucrativos de longa permanência como o Abrigo São Vicente de Paulo oferece a oportunidade de desenvolver o fazer profissional de maneira a estar mais próximo da vivência cotidiana dos idosos, uma vez que os ligantes se inserem no dia a dia do idoso, buscando auxiliar na promoção da melhoria de saúde geral e mental. Dentre as ações que foram realizadas no Abrigo São Vicente de Paulo, uma delas consistiu na organização de uma ação de solidariedade para arrecadação de acessórios dentre os quais bijuterias e enfeites para cabelo, além de materiais de higiene pessoal no período festivo do São

João, contando com atividades lúdicas e de dança com o objetivo de incentivar a melhoria na mobilidade como proposta que trouxesse prazer para as idosas que participaram da ação.

Aqui vale salientar que as ações desenvolvidas no Abrigo São Vicente de Paulo tiveram como pública idosas do sexo feminino que se encontravam institucionalizadas. Na ocasião, a ação discutida e organizada previamente pelos orientadores e ligantes, recebeu engajamento das participantes que prontamente foram em busca de formar uma quadrilha junina, se caracterizar e dançar o ritmo do forró ao passo que tocavam canções de Luiz Gonzaga. Em relato ficou-se observado que o evento, que fugia à rotina das participantes, trouxe benefícios não apenas para a mobilidade por relacionar o prazer da dança com exercícios que, ao mesmo tempo que divertiam, auxiliavam no desenvolvimento de habilidades, como também para a saúde mental, por reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Em um contexto mais amplo, as ações, além da acima citada, permitiram a conquista de maior independência funcional, como capacidade de caminhar e ir ao banheiro sozinhas.

Essa relação entre saúde mental e saúde física fica expressa nas ações, pois as idosas, não raro expressam contentamento por receberem as visitas dos ligantes expondo que raramente recebem a visita de seus parentes, o que torna evidente um sentimento de abandono, que pode desencadear episódios depressivos, prejudicando toda a saúde e qualidade de vida das idosas. Ressalta-se que as ações foram planejadas cuidadosamente para incluir a equipe multidisciplinar que avaliou as respostas tidas nas ocasiões positivas em relação ao embasamento teórico-científico das ações desenvolvidas.

Relação essa que corrobora a discussão de Queiroz *et al*⁴ a respeito da associação entre teoria e prática na liga acadêmica. Neste sentido, o fazer multidisciplinar proporciona observar e conhecer outras áreas a partir de uma nova perspectiva atrelada ao cuidado com idosos. Isso permite que as áreas, apesar de distintas, trabalhem juntas para promover ações e

atendimentos com vias a proporcionar um envelhecimento saudável, pleno e integral no que diz respeito às estratégias de reabilitação e tratamento. Há, com isso, a troca de conhecimentos, um dos objetivos da LASI, que é fundamental para o crescimento acadêmico e profissional dos ligantes. Ressalta-se que, a despeito da discussão de Cavalcante *et al*⁵ sobre a especialização precoce, a abordagem utilizada pelas orientadoras provocou os ligantes a discutirem metodologias interdisciplinares para cuidado do idoso em todos os aspectos, de forma que ampliasse a compreensão sobre a assistência ao idoso e incentiva a busca por conhecimentos complementares, sem que isso interferisse na rotina de estudos acadêmicos.

5. CONCLUSÃO

Assim, a partir da experiência proporcionada pela LASI, habilidades como trabalho em equipe e colaboração multidisciplinar no cuidado do idoso foram bem aproveitadas e desenvolvidas no decorrer do período, permitindo o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre os membros que, a partir da troca constante e das discussões, vivenciaram um aperfeiçoamento no currículo acadêmico. Os eixos trabalhados na LASI inserem os ligados em uma comunidade que preza pela multidisciplinaridade e os faz refletir sua prática profissional de maneira mais completa, integrada com outras áreas para propor tratamentos e ações mais efetivas nos pacientes que buscam atender.

A experiência da Liga Acadêmica se demonstrou importante passo para a formação de profissionais capacitados e engajados na promoção da saúde e de cuidados específicos para a população idosa. Através do trabalho conjunto dos estudantes e professores, a liga acadêmica contribui não apenas para a formação acadêmica, como também para a transformação social e o desenvolvimento da comunidade local, ressaltando o desenvolvimento de atividades educativas, e a promoção e prevenção a saúde, melhorando, assim, a qualidade de vida da população, além de contribuir para uma formação mais completa de profissionais

mais bem preparados. Nesse sentido, cabe avaliar a partir de mais estudos a eficácia das ligas acadêmicas de modo a validar e aperfeiçoar ainda mais a literatura já publicada a respeito do tema.

REFERÊNCIAS

1. Costa AP, Afonso CL, Demuner JMM, Moraes JM, Pires WC. A importância da Liga Acadêmica de Queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 8, n. 3, 2009.
2. Silva DT, Martins TL, Santos AV, Goulart NS, Silva JA, Souza DC. A evolução do processo ensino-aprendizagem através da implantação da liga acadêmica. **Revista Rede de Cuidados em Saúde**, v. 8, n. 2, 2014.
3. Costa BEP, Hentschke MR, Silva ACC, Barros A, Salerno M, Poli-de-Figueiredo CE, Antonello IC, Lopes MHI. Reflexões sobre a importância do currículo informal do estudante de medicina. **Revista Scientia Medica**, v. 22, n. 3, 2012.
4. Queiroz GVR, Pereira FG, Cardoso MIM, Silva YG, Azevedo AHP, Santo RLM, Alcolumbre JEM, Oliveira OS. A influência da liga acadêmica como ferramenta na formação em saúde: um relato de experiência. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, 2020.
5. Cavalcante ASP, Vasconcelos MIO, Lira GV, Henriques RLM, Albuquerque INM, Maciel GP, Ribeiro MA, Gomes DF. As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 42, n. 1, 2018.

¹jpedayse@gmail.com

²eduardallima1998@gmail.com

³Suelanesu24@gmail.com

⁴vanessamazer@gmail.com

⁵thawanneeloa16@gmail.com

⁶anavitoriapereira8@gmail.com

⁷financeiro2medfarmace@gmail.com

⁸mariaclxraregoo@gmail.com

⁹vitoria_ta@hotmail.com

¹⁰luannaleyla@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil